

атмосферных осадков между метеостанциями Хорог и Мургаб.

Рисунок 4. Корреляция значений атмосферных осадков по данным метеостанций Хорог и Шаймак

Рисунок 5. Корреляция значений атмосферных осадков по данным метеостанций Хорог и Мургаб

Выводы. По данным метеорологических станций восточного Памира максимальное количество осадков наблюдается в летний сезон, и с определенной долей в весенний сезон. Корреляция между значениями среднегодовых осадков западной и восточной части Памира показывает, что коэффициенты корреляции осадков западной части Памира характеризуются незначительными значениями 0,1-0,25, свидетельствующими о незначительном вкладе средиземноморской влаги в обеспечении осадками данной части Памира. Летние индийские муссоны доминируют в обеспечении влагой Восточного Памира.

Список литературы

1. Trenberth K. E. Atmospheric moisture recycling: Role of advection and local evaporation. J. Climate. 1999. V.12. P.1368–1381, doi: 10.1175/1520-0442(1999)012, 1368:AMRROA.2.0.CO; 2.
2. Nieto R., Gimeno L., Trigo R.M. A Lagrangian identification of major sources of Sahel moisture. Geophys. Res. Lett. 2006. V.33. P. L18707. doi:10.1029/2006GL027232.
3. Gimeno, L., and Coauthors, 2012: Oceanic and terrestrial sources of continental precipitation. Rev. Geophys., 50, RG4003, doi:10.1029/2012RG000389.
4. Li L., Donald A.J., Xu Z. Atmospheric Moisture Sources, Paths, and the Quantitative Importance to the Eastern Asian Monsoon Region. Am. Meteorol. Soc. 2016. V.17. P.637-649. doi: 10.1175/JHM-15-0082.1

М.М.Арзиқулов¹, У.А.Шермухамедов², Г.Х.Холбайев¹

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, tayanch doktorant,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: arziqulovmirzobek09@gmail.com, khgulmon@mail.ru

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqod instituti, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: shermukhamedov89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458062>

HUSAYNI NAVLI UZUMNING RIVOJLANISH FAZALARI UCHUN ISSIQLIK TA‘MINOTI TAHLILI

Аннотация: Мақоллада О‘zbekiston hududida 2010-2020-yillarda, agroiqlimiy sharoitlar va agroiqlimiy resurslar asosida husayni navli uzumning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan issiqlik ta‘minoti tahlil qilindi.

Калит со‘злар: cho‘l, chalacho‘l, iqlim, agroiqlimiy sharoit, agroiqlimiy resurslar, samarali harorat, termik resurs, rivojlanish fazalari.

АНАЛИЗ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФАЗАМ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДА СОРТА ХУСАЙНИ

Аннотация: В статье анализируется необходимое теплоснабжение для развития сорта винограда Хуссани в Узбекистане в 2010-2020 годах, исходя из агроклиматических условий и агроклиматических ресурсов.

Ключевые слова: пустыня, степь, климат, агроклиматические условия, агроклиматические ресурсы, эффективная температура, тепловой ресурс, фазы развития.

ANALYSIS OF HEAT SUPPLY FOR THE DEVELOPMENT PHASES OF THE HUSAYNI GRAPE VARIETY

Abstract: The article analyzes the heat supply necessary for the development of the Hussani grape variety in Uzbekistan in 2010-2020, based on agroclimatic conditions and agroclimatic resources.

Keywords: desert, steppe, climate, agroclimatic conditions, agroclimatic resources, effective temperature, thermal resource, development phases.

Kirish. O‘zbekiston Yevrosiyo materigining markaziy qismida joylashgan. Shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofa - 925 km, g‘arbdan sharqqa esa - 1400 km masofagacha cho‘zilgan. O‘zbekiston iqlimi cho‘l, chalacho‘l, adir, tog‘ va tog‘oldi hududlari iqlimining shakllanishiga asosiy rol o‘ynaydi. O‘zbekiston iqlimining turlicha shakllanishida o‘simliklarning fenologik fazalari va issiqlik ta‘minoti turlicha bo‘ladi [1, 4].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Shuni ta’kidlash lozimki, O‘zbekiston hududi yuqori issiqlik ta‘minoti va uzoq sovuqsiz vegetatsiya davrining mavjudligi uzumchilikni rivojlantirish va barqaror hosil olish uchun qulay sharoit hisoblanadi. Tokning kuchli ildiz tizimi qurg‘oqchilikka chidamlidir. Kerakli agrotexnik tadbirlar bilan lalmikor, tog‘ va tog‘ oldi, toshloqlar, o‘rtacha sho‘rlangan, yer osti suvlarining sathi yuqori bo‘lgan hududlarda yetishtirish mumkin. Havo harorati -1°C dan pasaysa tok kurtaklarini sovuq uradi. -10°C dan past haroratda tokning kichik shoxlarini sovuq uradi. Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarda dengiz sathidan 1300 m gacha balandlikda mayiz va urug‘siz navlari, 1400 m va undan yuqori balandlikda esa vino olinadigan navlari muvaffaqiyatli yetishtiriladi. Uzum o‘rtacha kunlik havo harorati 5°C dan yuqori samarali haroratda 720°C to‘plagandan keyin gullaydi. Uzumning ommaviy gullashining o‘rtacha uzoq muddatli sanasi may oyining uchunchi o‘n kunligiga to‘g‘ri kelgan [4, 5].

Tadqiqot metodologiyasi. Ishni bajarishda [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11] manbalarda keltirilgan va ularda qo‘llanilgan meteorologik hisoblashlar, geografik umumlashtirish, matematik statistika usullaridan va ularni qayta ishlashda esa zamonaviy Argis kompyuter dasturidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston tabiiy iqlim sharoitiga ko‘ra quyidagi to‘rtta geografik mintaqalarga bo‘lish mumkin: 1-mintaqa Qoraqalpog‘iston va Xorazm viloyatlari, 2-mintaqa Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari, 3-mintaqa Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari, 4 - mintaq esa Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlari hisoblanadi [3].

1-rasm: O‘zbekiston hududi uchun 5°C yuqori samarali harorat taqsimoti

Bunday rayonlashtirish uchun bir qator asosiy kattaliklardan ya’ni samarali haroratlar yig‘indisidan foydalaniladi. O‘zbekiston hududi uchun 5°C dan yuqori samarali harorat taqsimoti asosida agroiqlimiy xaritada quyida berilgan (1-rasm).

Darhaqiqat, husayni navli uzumning o‘shish fazalari O‘zbekiston Respublikasi hududidagi 20 dan ortiq gidrometeorologik stansiya va postlarda kuzatib boriladi. Uzum mavsumining boshlanish

sanasidan tortib uzum mavsumining tugash sanasigacha kuzatib boriladi.

Xususan, tokning fenologik rivojlanishi kuzatiladigan agro va gidrometeorologik staniyalarning dengiz sathiga nisbatan balandligi viloyatlar kesimida quyidagicha: Qo‘ng‘irot stansiyasi 60,2 metrdan, Shaxrisabz stansiyasi 625,3 metrgacha bo‘lgan balandlikdagi stansiya va postlarda kuzatuvlar olib boriladi. Albatta, Stansiya va postlarda Husayni navli uzumning 7-10 ta fenologik fazasi kuzatiladi. Barchasida uzluksiz kuzatilgan 4 ta fenologik faza tanlab olindi: kurtak bo‘rtishi, 1 - barg yoyilishi, gullashi, pishib yetilish boshlanishi. Yuqorida (2-rasm) ushbu fenologik fazalarga kirish uchun zarur ko‘p yillik o‘rtacha havo harorati qiymatlari berilgan.

a.

b

2-rasm: a) Tok kurtagini bo‘rtishi, b) 1- barg yoyilishi, c) gullashi, d) pishib yetilish boshlanishi uchun zarur havo haroratining ($^{\circ}\text{C}$) ko‘p yillik o‘rtacha qiymatlari

Respublikaning turli hududlarida uzumning fenologik fazalariga kirish uchun zarur samarali

O‘zbekiston Respublikasi hududida geografik joylashuv va agrometeorologik sharoitlariga bog‘liq holda tokning kurtak bo‘rtishi uchun O‘zbekiston Respublikasi hududi uchun o‘rtacha 163°C , Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qo‘ng‘irot stansiyasida $99,4^{\circ}\text{C}$ dan, Sherobod stansiyasida $294,2^{\circ}\text{C}$ gacha harorat zarur bo‘lgan.

Tokning 1-barg yoyilishi Respublika hududi uchun o‘rtacha $263,1^{\circ}\text{C}$ harorat zarur bo‘lgan. Bundan tashqari, viloyatlar kesimida Dalvarzin stansiyasida 170°C dan Sherobod $368,2^{\circ}\text{C}$ gacha samarali haroratlar yig‘indisini talab etgan.

Avvalo hududlardagi stansiya va postlarda Tokning gullashi uchun Dalvarzin stansiyasida 728°C dan, Qoraqalpog‘iston stansiyasida $941,6^{\circ}\text{C}$, Respublika hududida o‘rtacha $831,2^{\circ}\text{C}$ harorat yig‘indisi zarur bo‘lgan.

Respublika hududidagi stansiya va postlarda tok hosilining pishib yetilish boshlanish uchun o‘rtacha zarur harorat yig‘indisi $2751,2^{\circ}\text{C}$, Dalvarzin stansiyasida 2327°C dan, Qorako‘l stansiyasida $3476,4^{\circ}\text{C}$ gacha, zarur bo‘lgan (4-rasm).

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston hududida to‘liq kuzatuvlar olib borilgan stansiya va postlarda o‘rtacha ko‘p yillik kuzatuvlar asosida tok hosilining to‘liq yetilishi uchun zarur bo‘lgan yig‘indi havo harorati qiymatlari agroiqlimiy va geografik sharoitlarga bog‘liq holda stansiyalar kesimida Pop stansiyasida $3216,3^{\circ}\text{C}$, Bo‘z stansiyasida $2712,5^{\circ}\text{C}$ dan, Qashqadaryo stansiyasida $2808,5^{\circ}\text{C}$ va G‘uzor stansiyasida $3334,1^{\circ}\text{C}$ gacha havo harorati yig‘indisini ta‘lab etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.A.Xasanov, P.N.Gulyamov, Sh.M.Sharipov, M.M.Avezov, R.A.Ibragimova. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. O‘quv qo‘llanma. 2023. 4-5 b.
2. R.Yunusov, M.L.Ikramova. Uzunchilik asoslari. Darslik. 2023. 152-153 b.
3. G.X.Xolbayev. Agrometeorologiya 1-qism. Darslik. 2025. 20-39-b.
4. Агроклиматические ресурсы области Узбекской ССР. Гидрометеиздат. Ленинград. 1977. 116-119 b.
5. A.Abdullayev, H.Arg‘inboyev, H.Abdullayev. Fizika va agrometeorologiya. Darslik 2015. 382-b.
6. R.S.Nazarov, A.Q.Abdullayev, G.X.Xolbayev. O‘zbekistonda g‘o‘za agrotexnikasi, agroiklimiy sharoitlar va resurslar. Toshkent-2009.64-78 b.
7. <https://vinograd.info/knigi/vinogradarstvo-uzbekistan/>
8. J.N.Fayziev, S.A.Qurbonova, O.X.Bobojonov. Uzunning sharobbop navlarini fenalogik fazalarini o‘tishi va hosidorlik ko‘rsatgichlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 1, Issue 5. Sijif 2021: 5.423
9. Ahmad K. Hegazy, Neven M.Khalil, Maha M. El Khazendar. Plant phenology: definition, history, and response to environmental factors. Egytian journal of botany (EJBO) is published by the Egytian Botanical Society. Egypt. J.Bot., Vol. 64, Special Issue, pp. 49-58 2024.
10. Jonas Josefsson. The Many Phases of Phenology. Geographic and Inter-Specific Differences In Phenological Between-Year Variation.2011.
11. Michael Fenner. The phenology of growth and reproduction in plants. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 1998

Eshmirzayev D.R., Xolbayev G.X., Egamberdiyev X.T.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
e-mail: eshmirzayevdoston9@gmail.com, khgulmon@mail.ru, ext1961@mail.ru

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA DAHBET AGROMETEOROLOGIK STANSIYASIDA TURLI MUDDATLARDI HAVO HARORATINING O‘ZGARISHI

***Annotatsiya.** Maqolada Dahbet agrometeorologiya stansiyasida oylar davomida havo haroratining turli muddatlarda o‘zgarishi tahlil qilingan. Kuz oylarida haroratning o‘zgarishi $30,0^{\circ}\div 4,0^{\circ}\text{C}$, qish oylarida $1,2^{\circ}\div 7,9^{\circ}\text{C}$, bahor oylarida $6,6^{\circ}\div 26,8^{\circ}\text{C}$ va yoz oylarida $19,3^{\circ}\div 34,3^{\circ}\text{C}$ oralig‘larda o‘zgarib turadi. Haroratlar amplitudasi kuz oylarida $3,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$, qish oylarida $1,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$, bahor oylarida $3,2^{\circ}\div 6,9^{\circ}\text{C}$, yoz oylarida $7,1^{\circ}\div 7,7^{\circ}\text{C}$ oralig‘ida tebranib turadi. Kuzatish muddatlari orasida havo haroratning keskin ko‘tarilishi yoz oylarida kuzatiladi. Buning asosiy sababi, Quyoshning nur sochib turish davomiyligining oylar bo‘yicha taqsimotining turlichaligidir.*

***Kalit so‘zlar:** qishloq xo‘jaligi, vegetatsiya, g‘o‘za, bug‘doy, stansiya, muddat, havo harorati, kunduzgi, kechasi, o‘nkunlik*

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДАХ НА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ДАГБИТ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

***Аннотация.** В статье анализируются изменения температуры воздуха в различных периодах по месяцам на агрометеорологической станции Дагбит. Температура колеблется в пределах $30,0^{\circ}\div 4,0^{\circ}\text{C}$ в осенние месяцы, $1,2^{\circ}\div 7,9^{\circ}\text{C}$ в зимние месяцы, $6,6^{\circ}\div 26,8^{\circ}\text{C}$ в весенние месяцы и $19,3^{\circ}\div 34,3^{\circ}\text{C}$ в летние месяцы. Амплитуда температур колеблется в пределах $3,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$ в осенние, $1,0^{\circ}\div 8,2^{\circ}\text{C}$ в зимние, $3,2^{\circ}\div 6,9^{\circ}\text{C}$ в весенние и $7,1^{\circ}\div 7,7^{\circ}\text{C}$ в летние месяцы. Среди периодов наблюдений резкое повышение температуры воздуха наблюдается в летние месяцы. Основной причиной этого является изменение распределения продолжительности солнечного сияния по месяцам.*

***Ключевые слова:** сельское хозяйство, вегетация, хлопок, пшеница, станция, срок, температура воздуха, дневные, ночные, декада*